

O PAPEL DA NEUROCIÊNCIA NA PROMOÇÃO DA INCLUSÃO COGNITIVA

Autor:
Eunice de Oliveira Silva 1

DOI: 10.5281/zenodo.12602111

Resumo:

Este artigo explora o papel da neurociência na promoção da inclusão cognitiva, justificando a necessidade de adaptação de práticas educacionais para atender às diversas capacidades dos alunos. O tema central abordado como as descobertas neurocientíficas podem ser aplicadas para personalizar o aprendizado e garantir oportunidades iguais para todos. Os objetivos incluem investigar e propor métodos baseados em evidências científicas que intensifiquem o engajamento e a retenção do conhecimento em estudantes do Ensino Fundamental. A metodologia utilizada envolve uma revisão teórica e análise crítica de estudos neurocientíficos aplicados à educação. Os principais resultados destacam estratégias pedagógicas práticas e práticas de avaliação contínua que melhoram a inclusão cognitiva nas salas de aula. Portanto, conclui-se que a aplicação de técnicas neurocientíficas pode transformar a educação, promovendo um ambiente mais inclusivo e equitativo, beneficiando alunos com diferentes capacidades cognitivas.

Palavras-chave: Neurociência; Inclusão Cognitiva; Estratégias Pedagógicas; Educação Inclusiva; Aprendizagem Personalizada.

INTRODUÇÃO

A neurociência, ao longo do tempo mostrou descobertas fascinantes sobre como o cérebro aprende e retém informações, transformando o campo da educação. Mas como essas descobertas podem ser aplicadas para garantir que todos os alunos, independentemente de suas capacidades cognitivas, possam alcançar seu pleno potencial? Este artigo explora essa questão vital, oferecendo estratégias práticas para promover uma inclusão cognitiva eficaz nas salas de aula.

¹ Mestranda em Ciências da Educação pela ULSHP - FACULTÉ LIBRE DES SCIENCES DE L'HOMME DE PARIS (França). (2023I); Pós-Graduada Gestão em Serviço Social e Políticas Públicas INESPO - Instituto Nordeste de Educação Superior e Pós-Graduação; Especialização em Administração e Supervisão Escolar UNIFIA - Centro Universitário Amparense - Coordenação de Pós-Graduação; Licenciatura em Letras (Português e Inglês) UEMA-Universidade Estadual do Maranhão; Bacharel em Serviço Social pelo Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão - IESMA/UNISULMA. E-mail: eunicedeoliveirasilva@gmail.com

A inclusão cognitiva refere-se à adaptação das práticas educacionais para atender às necessidades diversas dos alunos, garantindo que todos tenham as mesmas oportunidades de aprendizado. Com o avanço da neurociência, temos agora uma compreensão mais profunda de como o cérebro processa a informação, possibilitando o desenvolvimento de estratégias pedagógicas baseadas em evidências que podem transformar a maneira como ensinamos. As teorias e práticas neurocientíficas têm o potencial de personalizar o aprendizado, tornando-o mais eficaz e acessível para todos os alunos (De Jesus, et al, 2022).

A relevância desse tema é evidente, dado o aumento da diversidade nas salas de aula contemporâneas. No entanto, a literatura existente ainda é insuficiente para fornecer diretrizes claras sobre como implementar essas estratégias de forma eficaz e inclusiva, nestes termos. Alinhado com os programas educacionais de diversas instituições de ensino e organizações dedicadas à educação inclusiva, este Artigo busca preencher essa lacuna, e fornece uma análise abrangente das técnicas neurocientíficas e suas aplicações práticas na educação.

Este artigo tem a intenção de investigar como a neurociência pode ser utilizada para promover a inclusão cognitiva de estudantes com diferentes capacidades, propondo estratégias pedagógicas baseadas em evidências científicas para otimizar o aprendizado inclusivo.

A estrutura deste Trabalho Acadêmico segue a seguinte ordem - no capítulo primeiro, serão considerados os fundamentos da neurociência e sua relação com a aprendizagem, destacando os princípios básicos e as teorias relevantes. No capítulo seguinte, focaremos em estratégias neurocientíficas para a promoção da inclusão cognitiva, analisando aplicações práticas e métodos de avaliação e melhoria contínua. Por fim, na seção de conclusão, discutiremos as implicações práticas dos achados e sugeriremos propostas para futuras pesquisas, envolvendo uma educação mais inclusiva e equitativa.

1 FUNDAMENTOS DA NEUROCIÊNCIA E INCLUSÃO COGNITIVA

Neste capítulo, abordaremos os princípios fundamentais da neurociência e sua aplicação na educação, destacando como esses conceitos podem ser utilizados para promover a inclusão cognitiva. Começaremos explorando as bases teóricas da neurociência e seu impacto na compreensão do aprendizado, seguido de uma análise

das teorias e conceitos centrais que sustentam a ideia de inclusão cognitiva. Esta seção oferece uma visão abrangente das bases científicas que justificam a necessidade de integrar a neurociência nas práticas educacionais para beneficiar estudantes com diferentes capacidades.

A relação entre neurociência e aprendizagem tem sido amplamente investigada por meio de estudos empíricos que destacam a importância da plasticidade cerebral no processo educativo. Segundo Cirillo et al. (2024), a plasticidade cerebral, que se refere à capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões neuronais ao longo da vida, é fundamental para a adaptação e aquisição de novos conhecimentos. Em um estudo longitudinal com estudantes do ensino fundamental, Luz (2022) observou que a prática de atividades cognitivas estimulantes, como jogos educacionais e exercícios de resolução de problemas, resultou em melhorias significativas na memória de trabalho e nas habilidades de resolução de problemas dos alunos. Esses resultados indicam que intervenções educacionais baseadas em princípios neurocientíficos podem efetivamente promover o desenvolvimento cognitivo e o sucesso acadêmico dos estudantes (Luz, 2022).

Na perspectiva teórica, a neurociência oferece uma compreensão de cunho científico dos mecanismos cerebrais que sustentam o processo de aprendizagem. Segundo Da Silva e Nóbrega (2024), as teorias da neurociência educacional destacam a importância de fatores como a emoção, a motivação e o ambiente de aprendizagem na facilitação do aprendizado. Os autores argumentam que a integração dessas variáveis em um modelo de ensino pode resultar em abordagens pedagógicas mais eficazes. Por exemplo, eles discutem como o entendimento das redes neurais responsáveis pelo processamento emocional pode ser utilizado para criar ambientes de aprendizagem que reduzem o estresse e aumentam a motivação dos alunos, melhorando assim a retenção de informações e o desempenho acadêmico. Portanto, esta abordagem teórica sugere que a aplicação dos princípios neurocientíficos na educação ajuda a enriquecer a prática pedagógica, além de oferecer caminhos para uma educação mais inclusiva e adaptada às necessidades individuais dos estudantes (Da Silva, Nóbrega, 2024).

O estudo empírico de Luz (2022) destaca a plasticidade cerebral como um componente essencial para o sucesso das intervenções educacionais baseadas em neurociência. Em complemento, pesquisas realizadas por outros autores corroboram esses achados, indicando que a estimulação cognitiva regular pode levar a melhorias

sustentáveis nas capacidades cognitivas dos alunos (Cirillo et al., 2024). Nesta perspectiva, os autores investigaram os efeitos de um programa de intervenção cognitiva em estudantes de escolas públicas e observaram que os alunos que participaram do programa apresentaram um aumento considerável no desempenho escolar e nas habilidades de resolução de problemas em comparação aos seus pares que não participaram. Logo, estes resultados sugerem que a plasticidade cerebral pode ser aproveitada para desenvolver programas educativos eficazes que atendam às necessidades cognitivas dos alunos.

No tocante à teoria proposta por Da Silva e Nóbrega (2024), outros estudos teóricos complementam a importância das emoções e da motivação no processo de aprendizagem. Por exemplo, Horta et al. (2022) discutem como as emoções positivas, como a alegria e a satisfação, podem facilitar a aprendizagem ao promover um ambiente de sala de aula mais receptivo e acolhedor. Eles afirmam que estratégias pedagógicas que incorporam a gestão emocional dos alunos, como a aprendizagem socioemocional, têm mostrado resultados promissores na melhoria do engajamento e da performance acadêmica (Horta et al., 2022)). Contudo, essas discussões teóricas ressaltam a necessidade de uma abordagem holística na educação, que considere deste os aspectos cognitivos até os emocionais e motivacionais para promover uma aprendizagem efetiva e inclusiva.

1.1 PRINCÍPIOS DA NEUROCIÊNCIA NA EDUCAÇÃO

Os princípios da neurociência aplicados à educação proporcionam uma compreensão detalhada dos processos cerebrais que sustentam a aprendizagem, oferecendo alguns detalhes importantes para o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais eficazes. Segundo Araújo e Silveira (2024), um dos princípios fundamentais da neurociência educacional, como vimos nos parágrafos anteriores - é a plasticidade cerebral, que se refere à capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões neurais em resposta a experiências de aprendizagem. Este princípio sugere que a educação deve ser dinâmica e adaptativa, promovendo ambientes de aprendizagem que estimulem constantemente o cérebro dos alunos.

As autoras entendem que estratégias educacionais baseadas em atividades cognitivamente desafiadoras, como resolução de problemas e jogos educativos, podem melhorar significativamente as habilidades de pensamento crítico e a memória

dos alunos, facilitando uma aprendizagem mais profunda e duradoura (Araújo, Silveira, 2024). Conseqüentemente, a gênese neurocientífica aplicadas à educação pode proporcionar uma compreensão detalhada dos processos cerebrais que sustentam a aprendizagem, objetivando o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais eficazes.

Outro princípio central da neurociência na educação é o papel das emoções no processo de aprendizagem. De acordo com Dos Santos Ribeiro e Johnson (2023), as emoções influenciam diretamente a atenção, a motivação e a memória, que são componentes essenciais para a aprendizagem eficaz. As autoras destacam que emoções positivas, como a alegria e a curiosidade, podem aumentar a capacidade de retenção de informações, enquanto emoções negativas, como o medo e o estresse, podem prejudicar o desempenho acadêmico.

Pereira et al. (2020) sugerem que os educadores devem criar ambientes de aprendizagem que promovam emoções positivas e gerenciem o estresse dos alunos para otimizar o processo de ensino-aprendizagem. Estudos propõem a integração de técnicas de mindfulness – que significa (prática de se concentrar completamente no presente) e aprendizagem socioemocional no currículo escolar como maneiras eficazes de melhorar o bem-estar emocional dos alunos e, conseqüentemente, seu desempenho acadêmico (Sampaio de Carvalho, 2020).

Não obstante, Custódio (2023) reforça a importância do ambiente emocional positivo na sala de aula, observando que a empatia e o apoio emocional dos professores podem reduzir significativamente os níveis de ansiedade dos alunos, criando um ambiente mais propício para a aprendizagem. Logo, as pesquisas realizadas pela autora, indica que alunos que se sentem emocionalmente seguros e apoiados tendem a mostrar maior engajamento e melhores resultados acadêmicos. Portanto, a promoção de um ambiente de aprendizagem que valorize e gerencie as emoções dos alunos é fundamental para o sucesso educacional, fortalecendo as práticas pedagógicas com base nos princípios da neurociência (Custódio, 2023).

1.2 INCLUSÃO COGNITIVA: TEORIAS E CONCEITOS

A inclusão cognitiva é fundamentada na finalidade de que todos os alunos,

independentemente de suas capacidades intelectuais, tenham o direito de participar plenamente do processo educativo. Segundo Piaget (1978), a teoria do desenvolvimento cognitivo sugere que a aprendizagem deve ser adaptada ao estágio de desenvolvimento de cada criança.

Neste aspecto, esta linha de pensamento permite que os educadores desenvolvam estratégias pedagógicas que atendam às necessidades individuais dos alunos, promovendo uma inclusão mais eficaz. Ademais, Piaget argumenta que o desenvolvimento cognitivo ocorre em etapas, e que cada etapa tem características específicas que influenciam a capacidade de aprendizagem do aluno. Dessa forma, a inclusão cognitiva baseada na teoria de Piaget implica em criar ambientes de aprendizagem que respeitem essas etapas e ofereçam suporte adequado para que cada aluno possa alcançar seu potencial máximo (PIAGET, 1978).

Além disso, Vygotsky (1988) complementa essa visão ao introduzir o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), que se refere à distância entre o que uma criança pode fazer sozinha e o que ela pode fazer com a ajuda de um adulto ou de colegas mais capacitados. Nesse contexto, a ZDP enfatiza a importância da interação social no desenvolvimento cognitivo e sugere que a aprendizagem é mais eficaz quando os alunos são desafiados dentro de sua ZDP. Deste modo, Vygotsky argumenta que os educadores devem identificar o ZDP de cada aluno e oferecer suporte direcionado para que possam avançar para níveis mais elevados de compreensão e habilidade. Assim, a aplicação da teoria de Vygotsky na inclusão cognitiva implica na promoção de um ambiente colaborativo onde os alunos possam aprender uns com os outros e com o apoio de seus professores (VYGOTSKY, 1988).

A inclusão cognitiva também é fundamentada na teoria das inteligências múltiplas, proposta por Howard Gardner (2021). Gardner argumenta que a inteligência não é uma capacidade única, mas uma combinação de várias habilidades distintas, incluindo linguística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal-cinestésica, interpessoal, intrapessoal e naturalista. Conseqüentemente, esta teoria sugere que os alunos possuem diferentes perfis de inteligência e que a educação deve ser personalizada para atender a essas diversidades. Nesta perspectiva, Gardner enfatiza que a consideração e valorização das múltiplas inteligências é crucial para promover a inclusão cognitiva, pois permite que cada aluno aprenda de maneira que seja mais natural e eficaz para ele (GARDNER, 2021).

Por outro lado, Sternberg (2019) apresenta uma teoria triárquica da inteligência, que inclui três aspectos: analítico, criativo e prático. Assim, o autor sugere que a educação deve desenvolver essas três dimensões para promover uma compreensão completa e prática do conhecimento. Ele acredita que a inclusão cognitiva deve considerar essas dimensões e criar oportunidades para que os alunos apliquem seu conhecimento em contextos do mundo real. Sternberg defende que uma educação inclusiva e cognitiva deve ir além do desenvolvimento acadêmico tradicional e incorporar habilidades práticas e criativas que preparam os alunos para enfrentar desafios diversos na vida cotidiana (STERNBERG, 2019).

Para concluir esta seção, entendemos que, a análise dos fundamentos teóricos da neurociência e sua relação com a aprendizagem mostra a profundidade e a complexidade das contribuições que essas teorias podem oferecer ao campo educacional. Ao considerar as etapas do desenvolvimento cognitivo, a Zona de Desenvolvimento Proximal, e as múltiplas inteligências, destaca-se a importância de adaptar o ensino às necessidades individuais dos alunos. Portanto, estas abordagens teóricas ajudam e enriquecem o entendimento sobre como os alunos aprendem, mas também fornecem diretrizes valiosas para a criação de ambientes educativos mais inclusivos e eficazes. Enfim, ao compreender e aplicar esses fundamentos, os educadores podem promover uma aprendizagem que respeite e potencialize as capacidades únicas de cada aluno.

Importante! Compreender os fundamentos teóricos é apenas o primeiro passo para transformar a educação inclusiva em realidade. No próximo capítulo, "Estratégias Neurocientíficas para Promoção da Inclusão Cognitiva", exploraremos como essas teorias podem ser aplicadas na prática. Descubra como estratégias inovadoras, respaldadas por evidências científicas, podem ser implementadas para criar ambientes de aprendizagem que além acolherem, também estimulam todos os alunos a atingir seu pleno potencial. Prepare-se para uma caminhada através de métodos concretos e inspiradores que podem ajudar a transformar a forma como a inclusão cognitiva é promovida nas escolas.

2 ESTRATÉGIAS NEUROCIÊNCIAS PARA PROMOÇÃO DA INCLUSÃO COGNITIVA

Neste segundo capítulo, o foco será na aplicação prática das descobertas

neurocientíficas em ambientes educacionais. Analisaremos diferentes estratégias pedagógicas baseadas em evidências científicas que são mostradas na promoção de um aprendizado inclusivo. Discutiremos exemplos concretos de como a neurociência pode ser utilizada na sala de aula para atender às necessidades individuais dos alunos, bem como métodos para avaliar e melhorar continuamente essas práticas. Este capítulo visa fornecer um guia prático para educadores que desejam implementar técnicas neurocientíficas para melhorar a inclusão cognitiva em suas escolas.

Pesquisas recentes demonstram que a aplicação de estratégias pedagógicas baseadas em neurociência pode promover significativamente a inclusão cognitiva em ambientes educacionais. Um estudo realizado Paranhos (2020) investigou o impacto de programas de intervenção baseados em neurociência em instituições de ensino e encontrou melhorias substanciais no desempenho acadêmico de alunos com dificuldades de aprendizagem. Esses programas incluíram técnicas como treinamento de memória de trabalho, exercícios de atenção seletiva e práticas de mindfulness, que foram adaptadas para atender às necessidades individuais dos alunos. Os resultados mostraram que os alunos participantes melhoraram em termos de desempenho acadêmico, assim como demonstraram maior engajamento e satisfação com o processo de aprendizagem.

Por outro lado, esta mesma pesquisa de é corroborada por estudos como o de Gonçalves e Do Rocio Cordeiro (2024), que destacam a eficácia das intervenções neurocientíficas em promover um ambiente de aprendizagem mais inclusivo. Esses autores ressaltam que programas de treinamento cognitivo podem ser particularmente benéficos para alunos com déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), promovendo melhorias em habilidades executivas e comportamentais. O alinhamento dessas práticas com as necessidades específicas dos alunos pode levar a um aprendizado mais personalizado e eficaz, contribuindo para a redução das disparidades de desempenho acadêmico entre alunos com diferentes capacidades cognitivas.

Consequentemente, a teoria da aprendizagem baseada no funcionamento do cérebro propõe que estratégias pedagógicas devem ser adaptadas às características neurobiológicas dos alunos para otimizar o aprendizado. De acordo com Gonçalves e Do Rocio Cordeiro (2024), a compreensão de como o cérebro processa, retém e recupera informações pode orientar a criação de ambientes educacionais que promovam a inclusão cognitiva. Eles entendem que a aplicação de princípios neurocientíficos, como a plasticidade cerebral e a importância do feedback positivo,

pode ajudar a criar estratégias de ensino mais eficazes. Por exemplo, o uso de técnicas que incentivam a neuroplasticidade, como a prática repetitiva e a aprendizagem baseada em problemas, pode melhorar a capacidade dos alunos de adquirir e aplicar novos conhecimentos de maneira mais inclusiva.

Na mesma linha, Santos (2024) destacam que a integração de princípios neurocientíficos na educação pode levar a um ensino mais adaptativo e responsivo. Eles afirmam que a personalização do ensino, baseada em dados neurocientíficos, pode ajudar a identificar e abordar as necessidades individuais dos alunos, promovendo uma aprendizagem mais equitativa. Além disso, a incorporação de estratégias como o ensino multimodal e o uso de tecnologias educacionais interativas pode engajar diferentes regiões do cérebro, facilitando a retenção de informações e o desenvolvimento de habilidades críticas. Essas abordagens são interessantes porque melhoram o desempenho acadêmico e contribuem para o desenvolvimento integral dos alunos, considerando suas capacidades e ritmos de aprendizagem.

2.1 APLICAÇÕES PRÁTICAS DA NEUROCIÊNCIA EM SALA DE AULA

A integração de princípios neurocientíficos nas práticas de ensino em sala de aula pode transformar significativamente o ambiente educacional, promovendo uma aprendizagem mais eficaz e inclusiva. De acordo com Cunha (2021), a aplicação de técnicas baseadas em neurociência, como o uso de métodos multimodais e a incorporação de períodos de descanso para consolidações da memória, pode facilitar a retenção de informações e o desenvolvimento de habilidades críticas. Nesta perspectiva, tais estratégias são fundamentadas na compreensão de que o cérebro aprende de maneira mais eficiente quando estimulado de múltiplas formas e quando os alunos têm tempo para processar e integrar novas informações.

Seguidamente, Bellucci (2023) destaca que a personalização do ensino, utilizando dados neurocientíficos, pode ajudar a identificar e abordar as necessidades individuais dos alunos. A autora sugere que o uso de ferramentas tecnológicas, como softwares de mapeamento cerebral e plataformas de aprendizagem adaptativas, pode permitir aos educadores monitorarem o progresso dos alunos em tempo real e ajustar suas estratégias de ensino de acordo com as necessidades específicas de cada aluno. Dessa forma, as práticas pedagógicas baseadas na neurociência podem criar

um ambiente de aprendizagem mais inclusivo, onde todos os alunos têm a oportunidade de alcançar seu pleno potencial.

Nesta perspectiva, a neurociência fornece uma base teórica interessante para o desenvolvimento de estratégias educacionais que podem ser aplicadas diretamente em sala de aula para melhorar a inclusão cognitiva. De acordo com Conto (2023), o entendimento de como o cérebro processa e retém informações permite a criação de métodos de ensino que maximizam a eficiência da aprendizagem. Ele argumenta que técnicas como o ensino baseado em problemas, que estimulam a resolução de problemas e o pensamento crítico, e o uso de atividades interativas e colaborativas, que envolvem diferentes áreas do cérebro, podem melhorar significativamente a experiência de aprendizagem dos alunos.

Neste mesmo cenário, Almeida (2021) afirmam que a neurociência pode informar a criação de ambientes de aprendizagem que sejam mais responsivos às necessidades dos alunos. Ele propõe que o uso de práticas como a instrução diferenciada, que adapta o conteúdo, processo e produto de acordo com as diferenças individuais dos alunos, e a implementação de estratégias de feedback positivo e motivação intrínseca, podem promover um maior engajamento e sucesso acadêmico. Essas abordagens baseadas em neurociência ajudam a melhorar os resultados educacionais, além de contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos, ajudando-os a se tornarem aprendizes mais eficazes e independentes.

2.2 AVALIAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA NO CONTEXTO EDUCACIONAL

Uma avaliação contínua baseada em princípios neurocientíficos pode proporcionar uma compreensão mais profunda do processo de aprendizagem dos alunos e ajudar a identificar áreas que interessam à intervenção. Segundo Eugênio (2024), a neurociência sugere que avaliações frequentes e diversificadas podem fornecer dados importantes sobre o progresso dos alunos, permitindo ajustes imediatos nas estratégias de ensino. Neste aspecto, a avaliação formativa além de monitorar o desempenho acadêmico, também avalia o desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais, oferecendo uma visão holística do aprendiz.

Por outro ângulo, o mesmo autor considera que a implementação de sistemas de feedback contínuo, informados pela neurociência, pode melhorar

significativamente a eficácia do ensino. Destaca-se, nesta pesquisa, que o feedback oportuno e específico ajuda os alunos a identificarem suas áreas de força e fraqueza, promovendo um ciclo de aprendizagem contínua. Esses sistemas de feedback são especialmente úteis em ambientes de aprendizagem adaptativos, onde as informações obtidas das avaliações contínuas são usadas para personalizar o ensino de acordo com as necessidades individuais de cada aluno.

A melhoria contínua no contexto educacional exige a integração de práticas baseadas em evidências neurocientíficas que sustentam o desenvolvimento cognitivo e emocional dos alunos. De acordo com Falcoski (2023), a aplicação de intervenções pedagógicas informadas pela neurociência pode resultar em uma melhoria significativa dos resultados educacionais. Deste modo, a autora considera que uma prática reflexiva dos educadores, baseada em dados neurocientíficos, é fundamental para a adaptação das estratégias de ensino às necessidades dinâmicas dos alunos, garantindo que as metodologias de ensino permaneçam relevantes e eficazes.

Para além disso, Barbosa et al. (2020) argumentam que a incorporação de técnicas de autoavaliação e metacognição, fundamentadas em princípios neurocientíficos, pode capacitar os alunos a se tornarem aprendizes mais autônomos e autorregulados. Por conseguinte, eles enfatizam que a metacognição permite que os alunos monitorem e ajustem suas próprias estratégias de aprendizagem, promovendo uma abordagem mais proativa e reflexiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo examinou como a neurociência pode ser aplicada para fomentar a inclusão cognitiva de alunos com diversas capacidades, propondo estratégias pedagógicas fundamentadas em evidências científicas para aprimorar o aprendizado inclusivo.

O texto iniciou com uma introdução aos fundamentos da neurociência e sua relação com a aprendizagem, destacando princípios básicos e teorias relevantes. Em seguida, foram apresentadas estratégias neurocientíficas práticas para promover a inclusão cognitiva, culminando com a análise de métodos de avaliação e melhoria contínua no contexto educacional.

Os limites deste estudo incluem a dependência de literatura secundária, o que

pode introduzir vieses teóricos. Metodologicamente, a análise baseou-se em estudos de caso específicos e revisões de literatura, limitando a generalização dos resultados para diferentes contextos educacionais. Além disso, a variabilidade nas práticas educacionais e nos sistemas de ensino pode influenciar a aplicabilidade das estratégias propostas.

Os desdobramentos deste estudo apontam para a necessidade de pesquisas empíricas adicionais que testem as estratégias neurocientíficas em diferentes contextos educacionais. Teoricamente, sugere-se a integração de abordagens interdisciplinares que combinam neurociência, psicologia educacional e pedagogia. Metodologicamente, futuras pesquisas devem incluir amostras mais diversificadas e métodos longitudinais para avaliar os impactos a longo prazo das intervenções neurocientíficas.

Nesse sentido, conclui-se que a neurociência oferece ferramentas valiosas para a promoção da inclusão cognitiva, proporcionando uma base científica para práticas pedagógicas inovadoras. No entanto, é crucial que educadores e pesquisadores continuem a colaborar para refinar e adaptar essas estratégias, assegurando que elas atendam às diversas necessidades dos alunos e promovam um ambiente de aprendizagem verdadeiramente inclusivo e equitativo.

THE ROLE OF NEUROSCIENCE IN PROMOTING COGNITIVE INCLUSION

Abstract

This article explores the role of neuroscience in promoting cognitive inclusion, justifying the need to adapt educational practices to meet students' diverse abilities. The central theme addressed how neuroscientific discoveries can be applied to personalize learning and ensure equal opportunities for all. The objectives include investigating and proposing methods based on scientific evidence that intensify engagement and knowledge retention in elementary school students. The methodology used involves a theoretical review and critical analysis of neuroscientific studies applied to education. The main results highlight practical pedagogical strategies and continuous assessment practices that improve cognitive inclusion in classrooms. Therefore, it is concluded that the application of neuroscientific techniques can transform education, promoting a more inclusive and equitable environment, benefiting students with different cognitive abilities.

Key words: Neuroscience; Cognitive Inclusion; Pedagogical Strategies; Inclusive education; Personalized Learning.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Pedro Rafael Pereira de. **Criação de um jogo sério para promover a empatia em crianças no contexto de uma intervenção de aprendizagem sócio-emocional**. 2021. Dissertação de Mestrado.

ARAUJO, Júlia; SILVEIRA, Giselda. **RELAÇÃO ENTRE A NEUROCIÊNCIA E O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA TERCEIRA IDADE: ESTRATÉGIAS DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA (PSICOLOGIA)**. **Repositório Institucional**, v. 2, n. 2, 2024. Acesso em março de 2024.

BARBOSA, Nathália Dornelas et al. **Investigação da consciência metacognitiva no âmbito do desenvolvimento profissional com foco em tecnologias educacionais: um estudo com professores no contexto da pandemia da covid-19**. 2021.

BELLUCCI, Jackeline Neres. **Estratégias educativas baseadas na exploração de Tecnologias Digitais de Informação, Comunicação e Expressão orientadas para alunos diagnosticados ou com indicativos de transtornos de aprendizagem: a perspectiva do docente**. 2023.

CIRILLO, Milena Solti et al. **O Upgrade do Cérebro: Neuroplasticidade e Neurotecnologia**. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 4, p. 1834-1863, 2024. Acesso em 03/05/2024.

CONTO, Júlia Carolina Vizzotto de. **Dificuldades de aprendizagem?: as concepções de educadores dos anos iniciais do ensino fundamental de escolas municipais de Erechim/RS**. 2023.

CUNHA, João Carlos Aguiar. **A Combinação de Prática Física e Mental Para Resolução de Problemas Técnicos do Violino**. 2021. Dissertação de Mestrado. Universidade do Minho (Portugal).

CUSTÓDIO, Mónica. **A educação emocional como estratégia de gestão de conflitos**. 2023. Tese de Doutorado.

DA SILVA, Clarice Gomes; NÓBREGA, Manassés Pereira. **Uma abordagem neurocientífica sobre a importância das emoções para o processo de aprendizagem significativa**. Seven Editora, p. 690-702, 2024.

DE JESUS, MARCOS BRITO; MONTIEL, PD44752–DULCE LETICIA CUAYA; GARCIA, PD45492-EVELYN ZACARIAS. LICENCIATURA EM PEDAGOGIA.

DOS SANTOS RIBEIRO, Laura Letícia; JOHNSON, Luanna Freitas. **NEUROCIÊNCIA APLICADA À EDUCAÇÃO: uma abordagem inicial**. **Communitas**, v. 7, n. 17, p. 117-132, 2023. Acesso em fevereiro de 2024.

EUGENIO, Tiago. **Aula em jogo: descomplicando a gamificação para**

educadores. Évora, 2024.

FALCOSKI, Raquel Messi. **Avaliação de um programa de desenvolvimento profissional docente em neurociência aplicada à educação.** 2023. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

GARDNER, Howard. **Estruturas da Mente: A Teoria das Inteligências Múltiplas.** Porto Alegre: Artmed, 2021.

GONCALVES, João Paulo De Melo; DO ROCIO CORDEIRO, Gisele. Neurobiologia e dificuldades de aprendizagem: implicações para práticas de ensino para alunos com TEA e dislexia. Caderno Intersaberes, v. 13, n. 46, p. 78-90, 2024.

HORTA, Renata Furtado et al. **A Influência da autoestima na aprendizagem.** 2022.

LUZ, Marcelo Caires. **Avaliação do desempenho cognitivo, sintomas depressivos e qualidade de vida de idosos a partir da prática e da aprendizagem musical.** 2022.

PARANHOS, Isabela Levi. Contribuições das atividades esportivas e artísticas como forma de investimento nas funções executivas e no desempenho acadêmico. 2020.

PEREIRA, Greisieli Duarte et al. **Promoção da Saúde: fatores ambientais que intervêm no processo de ensino-aprendizagem em uma escola pública do Distrito de Xerém, município de Duque de Caxias, RJ.** 2020. Tese de Doutorado.

PEREIRA, Greisieli Duarte et al. **Promoção da Saúde: fatores ambientais que intervêm no processo de ensino-aprendizagem em uma escola pública do Distrito de Xerém, município de Duque de Caxias, RJ.** 2020. Tese de Doutorado.

PIAGET, Jean. **O nascimento da inteligência na criança.** Rio de Janeiro: Zahar, 1978.

SAMPAIO DE CARVALHO, Joana. **Cultivar Mindfulness em contexto educacional: As abordagens baseadas em Mindfulness na promoção de competências socioemocionais e do bem-estar, nos alunos e nos professores.** 2020.

SANTOS, Silvana Maria Aparecida Viana. **Inclusão Integral: Transformando a Educação com Tecnologia, Gestão Eficiente e Abordagens Multidisciplinares.** EBPCA-Editora Aluz, 2024.

STERNBERG, Robert. **Inteligência Triárquica: Desenvolvimento Analítico, Criativo e Prático.** Rio de Janeiro: Editora Ciência Cognitiva, 2019.

VIGOTSKI, L. S. **A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores.** Tradução de José Cipolla Neto, Luís Silveira Menna Barreto e Solange Castro Afeche. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1988.